

Simplified Evaluation of CONsciousness Disorders (SECONDS) - Español

Puntuación, diagnóstico asociado y puntos adicionales del índice. Los puntos de índice adicionales obtenidos para cada ítem deben sumarse para calcular la puntuación de índice adicional, que oscila entre 0 y 100 puntos. Se debe puntuar con cero puntos de índice adicionales los ítems condicionales no administrados (por ejemplo, localización del dolor cuando hay seguimiento de órdenes) o los ítems fallidos (es decir, cuando no se cumplen los criterios para puntuar el ítem). * Indica ítems condicionales.

Diagnóstico	Score	Ítem	Sub-ítem	Puntos índices adicionales
EECM	8	Comunicación*	5 respuestas (correctas)	29
ECM+	7		3 o 4 respuestas (correctas)	21
			5 respuestas (imprecisas OK)	14
			3 o 4 respuestas (imprecisas OK)	7
		6	Seguimiento de órdenes	2 órdenes 3/3
	2 órdenes 2/3			18
	1 orden 3/3			12
1 orden 2/3	6			
ECM-	5	Conductas orientadas	Más de 2 movimientos diferentes	15
			2 movimientos diferentes	10
			1 movimiento	5
	4	Seguimiento visual	En las 4 ocasiones (todas)	16
			En 3 ocasiones	12
			En 2 ocasiones	8
	3	Fijación visual	En las 4 ocasiones (todas)	12
			En 3 ocasiones	9
			En 2 ocasiones	6
	2	Localización al dolor*	En ambas manos	4
			En una mano	2
	SVSR	1	Arousal / Alerta	Espontáneamente
Al estímulo auditivo				3
Al estímulo táctil				2
Al dolor				1
Coma				0

Pautas detalladas de administración

A. Observación: Observe al paciente durante un minuto e informe de los comportamientos espontáneos. Preste atención a las vocalizaciones, los movimientos espontáneos de las cuatro extremidades, la cabeza, los labios o los ojos, así como a las interacciones espontáneas con el entorno.

B. Seguimiento de órdenes: Seleccione tres movimientos sencillos que no se hayan observado como espontáneamente repetitivos durante el periodo de observación. Algunos ejemplos apropiados son: "Mover la mano", "Girar la cabeza", "Parpadear dos veces", "Mirar a [objeto o persona]", "Mirar arriba/abajo", "Abrir/cerrar la boca", "Sacar la lengua", "Decir una palabra/hacer un sonido". Adapte la selección de órdenes a las capacidades físicas del paciente. En caso de sospecha de Síndrome de Enclaustramiento, relacionar al menos una orden con los movimientos oculares. Pruebe cada orden en tres ensayos, con un intervalo de 10 segundos entre ensayos. Una orden puede repetirse una vez en el mismo ensayo para aumentar la motivación del paciente. Si las dos primeras órdenes se ejecutan correctamente (3/3 ensayos para ambas órdenes con respuestas precisas), no es necesario administrar la tercera orden. En casos de sordera conocida o sospechada, administre órdenes escritas. Si el paciente no reacciona a ninguna de las órdenes orales, pruebe al menos una orden escrita. Puntúe con "6" el seguimiento de órdenes si el paciente responde con precisión a 2/3 ensayos de al menos una orden. Para puntuar, la respuesta debe ser clara y aparecer en los 10 segundos siguientes a la orden (y no de forma espontánea). No se puntuarán las respuestas poco claras o ambiguas, ni los movimientos reflejos debidos a espasmos o a la prensión. Indique en la hoja de puntuación las órdenes utilizadas, así como el número de ensayos realizados con éxito.

C. Comunicación (condicional): Realice una prueba de comunicación sólo si se producen con éxito al menos dos respuestas distintas a una orden (es decir, al menos 2/3 para dos órdenes) o si el paciente puede expresar un "sí" y un "no", ya sea verbalmente, mediante gestos, movimientos oculares o escritura, de forma espontánea o no. Si no se puede producir una respuesta verbal, base el código de comunicación en respuestas motoras previamente identificadas.

Explique claramente el código al paciente antes de empezar (por ejemplo, pulgar hacia arriba para un "sí" y pulgar hacia abajo para un "no") y emplee el código más frecuentemente utilizado para este paciente, si existe. El examinador puede recordar al paciente el código que debe utilizar antes de cada pregunta. Es necesario utilizar dos respuestas distintas; la ausencia de movimiento no puede utilizarse para un "sí" o un "no". En primer lugar, formule 5 preguntas autobiográficas binarias: (1) "¿Se llama [nombre

Simplified Evaluation of CONsciousness Disorders (SECONDS) - Español

incorrecto]?" (2) "¿Nació en [año de nacimiento correcto]?" (3) "¿Se llama [nombre correcto]?" (4) "¿Nació en [año de nacimiento incorrecto]?" (5) "¿Tiene hijos?". Si el paciente no responde correctamente a las preguntas autobiográficas, formule las siguientes preguntas situacionales binarias: (1) "¿Estamos en [lugar: hospital, casa u otro]?" (2) "¿Llevo gorro?" (3) "¿Estamos en la piscina?" (4) "¿Le estoy tocando la mano?" (Tocar) (5) "¿Le estoy tocando la cara?" (No tocar). Puntúe "7" la comunicación intencional si el paciente responde al menos a tres de las cinco preguntas de un conjunto de preguntas, independientemente de la precisión. Puntúe "8" la comunicación funcional si el paciente responde correctamente a las cinco preguntas de un conjunto de preguntas (autobiográficas o situacionales). Indique la naturaleza del código "sí/no", la modalidad (verbal, escrita) y el tipo (autobiográfica, situacional) de las preguntas utilizadas, el número de respuestas y el número de respuestas correctas. Los conjuntos de preguntas deben considerarse por separado, y las respuestas correctas de conjuntos de preguntas distintos no pueden sumarse al puntuar el ítem.

D. Seguimiento visual: Muévase silenciosamente alrededor de la cama mientras observa si la mirada del paciente sigue espontánea y claramente este movimiento durante al menos dos segundos en dos direcciones diferentes. Si no se observa un seguimiento claro de forma espontánea, coloque el espejo a unos 30 cm delante de la cara del paciente. Tras confirmar que el paciente puede ver su reflejo, mueva el espejo lentamente de izquierda a derecha (o de derecha a izquierda, según la posición inicial de los ojos del paciente), de derecha a izquierda, de arriba abajo y de abajo arriba durante al menos cuatro segundos por movimiento. Puntúe con un "4" la persecución visual si se observa una persecución visual ininterrumpida en dos direcciones diferentes durante al menos dos segundos. Indique el número de persecuciones observadas en cada eje, el tipo de estímulo utilizado (espontáneo, espejo) y si se empleó la apertura manual de los ojos.

E. Fijación visual: Entre en el campo visual del paciente y observe si la mirada del paciente se fija espontáneamente en el examinador durante al menos dos segundos en dos cuadrantes visuales diferentes girando hacia el examinador (realizando un movimiento ocular sacádico). Si no se observan fijaciones visuales claras y espontáneas, presente el espejo a unos 30 cm de la cara del paciente en los cuatro cuadrantes del campo visual del paciente, pero no en el eje de su mirada, durante al menos cuatro segundos por cuadrante. Puntúe con un "3" la fijación visual si se observan dos fijaciones, ya sean espontáneas o inducidas por el espejo. Debe observarse un claro cambio de orientación de la mirada hacia el espejo (o el examinador) seguido de una fijación de al menos dos segundos. Indique los cuadrantes en los que el paciente mostró las fijaciones, así como el tipo de estímulo utilizado (espontáneo, espejo) y si se empleó la apertura manual de los ojos.

Simplified Evaluation of CONsciousness Disorders (SECONDS) - Español

F. Localización al dolor (condicional): Pruebe la localización al dolor sólo si el paciente no demostró seguimiento de órdenes (puntuación de 5 o inferior). Coloque un bolígrafo o un lápiz en el lecho ungueal del paciente durante cinco segundos antes de indicar al paciente que retire la mano para evitar el dolor. Si el paciente no retira la mano en los cinco segundos siguientes, ejerza presión sobre el lecho ungueal con el bolígrafo o lápiz durante cinco segundos. Debe realizarse un ensayo en cada mano. Si el paciente retira la mano después de la advertencia, no aplique presión y pase directamente a la otra mano y repita la advertencia. Puntúe "2" la localización del dolor si, durante al menos uno de los dos ensayos, la mano no estimulada del paciente toca claramente la mano estimulada. Si el paciente retira claramente la mano estimulada por el dolor después de la advertencia, pero antes de la estimulación en ambos ensayos (respuesta de anticipación), puntúe "6" por seguimiento de la orden. Indique el lado (izquierdo o derecho) de cada localización y respuesta de anticipación observadas (indique siempre el lado estimulado).

G. Conductas orientadas: Evaluar los comportamientos orientados, considerando todos los comportamientos observados durante todo el examen. Estos comportamientos pueden incluir (entre otros) rascarse, agarrar las sábanas, sujetarse a la cama, tirar de la ropa/traqueostomía/gastrostomía/catéter, llevarse la mano a la boca para toser, sonreír/reír/ llorar contextualmente, respuesta verbal estereotipada o gesto cuando se le habla (por ejemplo, gruñir, asentir con la cabeza o levantar el pulgar), o cualquier otro comportamiento automático no reflejo. El bostezo no se debe puntuar como comportamiento automático no reflejo. Puntúe con "5" los comportamientos orientados si el paciente presenta al menos un comportamiento orientado claramente observado. Indique el tipo y el número de veces que se observa cada comportamiento.

H. Arousal/Alerta: Puntúe "0" para ausencia de excitación si, durante toda la evaluación, el paciente nunca abrió los ojos, con o sin estimulación (incluida la estimulación nociceptiva). Puntúe "1" para excitación si el paciente abrió los ojos al menos una vez durante la evaluación, espontáneamente o tras estimulación. Indique el porcentaje aproximado de tiempo que los ojos estuvieron abiertos durante el examen (0-25%; 25-50%; 50-75%; 75-100%). Especifique si la apertura de los ojos se produjo espontáneamente o tras una estimulación nociva, táctil o auditiva, así como el número de estimulaciones de cada tipo que se administraron.

Índice adicional: Para cada ítem aprobado, los puntos de índice específicos corresponden al tipo de comportamiento observado (véase el cuadro 2). Calcule la puntuación del índice adicional sumando los puntos obtenidos en cada ítem evaluado durante la evaluación (rango del índice 0-100) e informe del índice total en la hoja de puntuación.